

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH JARAYONIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti

Iqtisodiyot fakulteti I-92/21 guruh talabasi

Qo'chqorboyev Sobirjon Zafarbek o'g'li

Annotatsiya: Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va shu barbarda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uzviy bog'liq maqsadlar bo'lib hisoblanadi. Ushbu tezisda biz ishlab chiqarishi samaradorligini, iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida oshirish bo'yicha bir qancha masalalarga to'htalamiz.

Kalit so'zlar: Davlatlarning bazimodullari, iqtisodiy modernizatsiya, ishlab chiqarish, samaradorlik.

Kirish

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bir qancha asosiy yo'nalishlar orqali amalga oshiriladi. Birinchi navbatda, texnologik yangilanishni ta'minlash muhim ahamiyatga ega, chunki zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish mehnat unumdorligini oshiradi va resurslardan foydalanish samaradorligini yaxshilaydi. Shuningdek, innovatsion yechimlarni qo'llash va ilmiy-tadqiqot ishlanmalarini ishlab chiqarishga integratsiya qilish ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi. Korxonalar boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilish orqali samaradorlikni oshirishi mumkin. Bu, xususan, avtomatlashtirish, raqamli transformatsiya va zamonaviy menejment uslublarini joriy qilishni o'z ichiga oladi. Mehnat resurslaridan samarali foydalanish uchun malakali kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlarini kengaytirish zarur. Ishlab chiqarishdagi ekologik barqarorlikka e'tibor qaratish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash texnologiyalarini tatbiq etish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy foyda keltiradi.

Ishlab chiqarish zanjirlarida kooperatsiyani kuchaytirish va mintaqaviy integratsiyani rivojlantirish ham samaradorlikni oshirishning muhim omillaridan biridir. Shu bilan birga, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, investitsiya jalb qilish va ishlab chiqarish sohalarida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda muhim rol o‘ynaydi. Bozor talablarini o‘rganish va mahsulot diversifikatsiyasini kengaytirish orqali eksport salohiyatini oshirish ham iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlaydi. Umuman olganda, barcha yo‘nalishlar o‘zaro integratsiyalashgan holda rivojlantirilishi iqtisodiy o‘shishni barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun bir qator strategik yo‘nalishlarni amalga oshirish zarur. Eng avvalo, texnologik bazani yangilashga e‘tibor qaratilishi lozim, chunki yuqori texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish mahsulot sifatini oshirish va ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishga yordam beradi. Bu jarayonda ishlab chiqarishning raqamli tizimlari, avtomatlashtirish va robototexnika imkoniyatlaridan foydalanish ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Resurslardan samarali foydalanishning yangi usullarini ishlab chiqish ham dolzarb hisoblanadi. Energiya tejankor texnologiyalarni qo‘llash va qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy qilish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ekologik barqarorlikni ham ta‘minlaydi. Mehnat unumdorligini oshirish maqsadida kadrlar salohiyatini rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarga mos mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan dasturlarni kengaytirish lozim.

Mahalliy va xalqaro kooperatsiya imkoniyatlarini kuchaytirish orqali korxonalar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash va yetkazib beruvchilar tarmog‘ini optimallashtirish muhim. Bu esa xomashyo xarajatlarini kamaytirib, umumiy samaradorlikni oshiradi. Innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash va davlat tomonidan beriladigan subsidiyalar va imtiyozlar orqali yangi texnologiyalarni joriy etishni rag‘batlantirish ham samarali vositadir.

Ishlab chiqarish jarayonlarida sifat menejmenti tizimlarini joriy qilish mahsulotning xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini ta‘minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, mahalliy xomashyo va materiallardan foydalanishni kengaytirish iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydi. Bozor talablarini chuqur o‘rganish, mahsulot

diversifikatsiyasi va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish orqali eksport hajmini oshirishga qaratilgan strategiyalar samaradorlikni yanada kuchaytiradi. Shu bilan bir qatorda, mintaqaviy iqtisodiy klasterlarni rivojlantirish orqali ixtisoslashgan hududlarni shakllantirish va qo‘shilgan qiymat zanjirlarini kuchaytirish iqtisodiy samaradorlikning oshishiga olib keladi. Umuman, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda har bir yo‘nalish bir-birini to‘ldiruvchi integratsion tizim sifatida harakat qilishini ta’minlash zarur.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishlari bir necha strategik bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Texnologik modernizatsiya ishlab chiqarishni yanada samarali tashkil etish uchun muhim omil bo‘lib, zamonaviy uskunalar va raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish talab etiladi. Bu nafaqat ishlab chiqarishning tezligi va sifatini oshiradi, balki tannarxni pasaytirib, resurslarni tejash imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, ilm-fan va texnologiyani uzviy bog‘lash muhimdir. Ilmiy tadqiqotlar natijalarini ishlab chiqarish sohasiga tatbiq etish, innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali raqobatbardoshlikni oshirish mumkin. Bu jarayonda ilmiy-tadqiqot institutlari va ishlab chiqaruvchi korxonalar o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Infratuzilmani rivojlantirish, xususan, logistika tizimlarini yaxshilash, mahsulotlarni tezkor va arzon yetkazib berishni ta’minlaydi. Bu esa, o‘z navbatida, eksport salohiyatini oshiradi. Bozor mexanizmlaridan samarali foydalanish va korxonalar o‘rtasida raqobatni oshirish iqtisodiy faollikni rag‘batlantiradi. Shu maqsadda davlat-xususiy sheriklik asosida iqtisodiy loyihalarni amalga oshirishni kengaytirish lozim. Resurslarni qayta ishlash va ekologik barqarorlikni ta’minlash zamonaviy ishlab chiqarishning ajralmas qismi hisoblanadi. Energiya tejamkor texnologiyalarni kengaytirish, chiqindilarni minimallashtirish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik jihatdan ham foyda keltiradi. Kadrlar salohiyatini oshirish va mehnat unumdorligini ko‘tarish uchun kasbiy ta’limni rivojlantirish, qayta o‘qitish dasturlarini joriy etish va zamonaviy texnologiyalar bilan

ishlashga moslashgan mutaxassislarni tayyorlashga katta e'tibor qaratish kerak. Ishlab chiqarish jarayonlarida sifatlilikka urg'u berish va xalqaro standartlarga moslashish, shuningdek, mahsulotni diversifikatsiya qilish orqali ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni ta'minlash muhimdir. Davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash va qonunchilik bazasini yanada takomillashtirish, xususan, soliq va imtiyozlarni joriy etish korxonalarini samaradorlikni oshirishga rag'batlantiradi. Yangi bozorlarni o'rganish va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirishga erishish mumkin. Barcha yo'nalishlar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ularning sinergetik ta'siri iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishni ta'minlaydi.

Xulosa

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari bir-birini to'ldiruvchi kompleks strategiyalarni o'z ichiga oladi. Eng avvalo, texnologik modernizatsiya, raqamli texnologiyalarni joriy qilish va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish samaradorlikni oshirish, tannarxni pasaytirish va resurslardan tejamkor foydalanishga xizmat qiladi. Innovatsion mahsulotlar yaratish va ilmiy-tadqiqot natijalarini ishlab chiqarishga tatbiq etish esa raqobatbardoshlikni kuchaytirishning muhim omilidir. Shuningdek, infratuzilmani rivojlantirish, logistika tizimlarini takomillashtirish va mahsulotlarni arzon va tez yetkazib berishni yo'lga qo'yish eksport salohiyatini oshiradi. Davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy imtiyozlarni joriy etish korxonalarining samaradorligini oshirishga rag'batlantiradi.

Ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida energiya tejamkor texnologiyalarni kengaytirish, chiqindilarni kamaytirish va qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan foydali ekani qayd etilgan. Mehnat unumdorligini oshirish uchun kadrlar salohiyatini rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga mos mutaxassislarni tayyorlash va qayta o'qitish dasturlarini kengaytirish lozim. Shu bilan birga, xalqaro va mahalliy kooperatsiyani kuchaytirish, bozor

mexanizmlaridan samarali foydalanish va sifat menejmenti tizimlarini joriy qilish orqali ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni ta'minlash muhimdir. Barcha yo'nalishlarning o'zaro bog'liq holda amalga oshirilishi iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va umumiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

<https://www.lex.uz/uz/>

<https://chat.openai.com/>

<https://ebook.tsue.uz/public/ebooks?category=darslik>

<https://www.scopus.com/sources>